

УДК 616.61-006-06-073.756.8: 616.61-008.64-036.12

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617596>

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧНОГО МРТ У ПРОГНОЗУВАННІ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА НИРКОВО-КЛІТИННИЙ РАК

Пасічник С. М.¹, Мицик Ю. О.¹, Дутка І. Ю.², Гоженко А.І.³

¹ Львівський національний медичний університет, імені Данила Галицького,
кафедра урології, м. Львів

² Медичний центр «Євроклінік», м. Львів

³ Український НДІ медицини транспорту, Одеса, Україна
pasichnykdoctua@gmail.com

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МРТ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ

Пасечник С. М.¹, Мицик Ю. А.¹, Дутка И. Ю.², Гоженко А.И.³

¹ Львовский национальный медицинский университет имени Даниила
Галицкого, кафедра урологии, г. Львов

² Медицинский центр «Евроклиник», г. Львов.

³ Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса, Украина
pasichnykdoctua@gmail.com

EXPERIENCE OF USING MULTIPARAMETRIC MRI IN PREDICTING THE DEVELOPMENT OF CHRONIC RENAL FAILURE IN PATIENTS WITH RENAL CELL CARCINOMA

Pasichnyk S. M.¹, Mitsik Yu. O.¹, Dutka I. Yu.², Gozhenko A.I.³

¹ Lviv National Medical University, named after Danylo Halytsky, Department of
Urology, Lviv, Ukraine

² Medical Center "Euroclinic", Lviv

³ Ukrainian research institute of transport medicine Odessa, Ukraine
pasichnykdoctua@gmail.com

Summary/Резюме

Optimize the prediction of the development of chronic renal failure (CRF) in patients with stage II renal cell carcinoma (RCC) with the use of diffuse-weighted images (DWI) of magnetic resonance imaging (MRI).

Materials and methods. The study involved 54 patients. All patients were divided into two groups. The first group consisted of 34 patients in whom the RCC was first diagnosed at the stage T2N0M0, grades G1-G3 (Clinical Group II), glomerular filtration rate (GFR) \leq 90 ml/min. The second (control) group consisted of 20 patients, without signs of RCC, and without signs of anatomical-functional renal impairment. All patients

and control subjects performed MRI with remote sensing modality.

Results. In patients at Stage II of the RCC, 38, 23 % of cases prior to the use of surgical treatment showed a decrease in the measured diffusivity factor (DWI) of the intact area of the measles affected by the tumor of the kidney in the remote-controlled MRT compared to the value of normal renal cortex (control group). A direct correlation was found between the mean value of the DWI of the intact area of the affected kidney tumor in diffuse-weighted MRI images before surgery and the mean value of the velocity of glomerular filtration (GFR) 12 months after renal resection in the group of patients in the 2nd stage of the RCC.

Thus, the reduction of the DWI of the intact area of the affected kidney tumor in diffuse-weighted MRI images in patients at the 2nd stage of the RCC compared with the values of the normal renal cortex (control group) was a prognostic marker for reducing the GFR from the ipsilateral side.

Conclusions The pre-operative use of DWI of diffuse-weighted images of MRI allows predicting a decrease in the renal tubosity of the kidney in the remote postoperative period in patients with the second stage of RCC after its resection, which is important for predicting the development of metastasis of development of CRF, and the presence of tumor in the kidney can be considered as a prerequisite for the appearance of this pathology.

Key words: renal cell carcinoma, chronic renal insufficiency, magnetic resonance imaging, diffusion-weighted images, measured diffusion coefficient, dynamic renoscintigraphy.

Цель. Оптимизировать прогнозирование развития хронической почечной недостаточности (ХПН) у больных II стадии почечно-клеточного рака (ПКР) с применением диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ) магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Материалы и методы. В исследовании участвовало 54 больных. Все пациенты были разделены на две группы. В первую группу входило 34 больных, у которых был впервые диагностирован ПКР на стадии T2N0M0, степеней G1 - G3 (клиническая группа II), скорость клубочковой фильтрации (СКФ) \leq 90 мл/мин. Во вторую (контрольную) группу входило 20 пациентов, без признаков ПКР и без признаков нарушения анатомо-функционального состояния почек. Всем больным и лицам контрольной группы выполняли МРТ с модальностью ДВИ.

Результаты. У пациентов на II стадии ПКР в 38,23% случаев до применения хирургического лечения наблюдалось снижение измеряемого-коэффициента диффузии (ИКД) интактного участка коры, пораженной опухолевым процессом почки, на ДВИ МРТ по сравнению со значением ОКД нормальной почечной коры (контрольная группа). Отмечалась прямая корреляция между средним значением ИКД интактного участка коры, пораженной опухолью почки, на диффузионно-взвешенных изображениях МРТ до операции и средним значением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) через 12 месяцев после проведения резекции почки в группе больных II стадии. Таким образом, снижение ИКД интактного участка коры пораженной опухолью почки на диффузионно-взвешенных изображениях МРТ у пациентов на II стадии НКС по сравнению со значениями ИКД нормальной почечной коры (контрольная группа) выступало прогностическим маркером снижения СКФ с ипсилатеральной стороны.

Выводы. Дооперационное использование ИКД диффузионно-взвешенных изображений МРТ позволяет прогнозировать снижение СКФ пораженной опухолью почки в отдаленном послеоперационном периоде у больных II стадии ПКР после ее резекции, что важно для прогнозирования развития метафилактики развития ХПН, а наличие опухолевого процесса — для возникновения этой патологии.

Ключевые слова: почечно-клеточный рак, хроническая почечная недостаточность, магнитно-резонансная томография, диффузно-взвешенные изображения, измеряемый коэффициент диффузии, динамическая реносцинтиграфия.

Мета. Оптимізувати прогнозування розвитку хронічної ниркової недостатності (ХНН) у хворих на II стадії нирково-клітинного раку (НКТ) із застосуванням дифузійно-зважених зображень (ДЗЗ) магнітно-резонансної томографії (МРТ).

Матеріали і методи. В дослідженні приймало участь 54 хворих. Всі пацієнти були розділені на дві групи. В першу групу входило 34 хворих в яких було вперше діагностовано НКТ на стадії T₂N₀M₀, ступенів G₁ — G₃ (клінічна група II), швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) е" 90 мл/хв. В другу (контрольну) групу входило 20 пацієнтів, без ознак НКТ та без ознак порушення анатоми — функціонального стану нирок. Усім хворим та особам контрольної групи виконували МРТ із модальністю ДЗЗ.

Результати. У пацієнтів на II стадії НКТ у 38, 23 % випадків до застосування хірургічного лікування спостерігалось зниження вимірюваного-коефіцієнта дифузії (ВКД) інтактної ділянки кори ураженої пухлинним процесом нирки на ДЗЗ МРТ у порівнянні із значенням ВКД нормальної ниркової кори (контрольна група). Відмічалась пряма кореляція між середнім значенням ВКД інтактної ділянки кори ураженої пухлиною нирки на дифузійно-зважених зображеннях МРТ до операції та середнім значенням швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) через 12 місяців після проведення резекції нирки в групі хворим на II стадії НКТ. Таким чином, зниження ВКД інтактної ділянки кори ураженої пухлиною нирки на дифузійно-зважених зображеннях МРТ у пацієнтів на II стадії НКТ у порівнянні із значеннями ВКД нормальної ниркової кори (контрольна група) виступало прогностичним маркером зниження ШКФ з іпсилатеральної сторони.

Висновки. Доопераційне використання ВКД дифузійно-зважених зображень МРТ дозволяє прогнозувати зниження ШКФ ураженої пухлиною нирки в віддаленому післяопераційному періоді у хворих на II стадії НКТ після її резекції, що є важливим для прогнозування розвитку метафілактики розвитку ХНН, а наявність пухлинного процесу в нирці можна розглядати, як передумову для появи цієї патології.

Ключові слова: нирково-клітинний рак, хронічна ниркова недостатність, магнітно-резонансна томографія, дифузійно-зважені зображення, вимірюваний коефіцієнт дифузії, динамічна реносцинтиграфія.

У структурі онкологічних захворювань рак нирки посідає 10 місце, причому в останні роки спостерігається триразове збільшення кількості пацієнтів, які страждають від злоякісних новоутворень в нирок. На нирково-клітинний рак (НКТ) припадає приблизно до 3 % зло-

якісних новоутворень у дорослих [1].

За даними Національного канцерреєстру в Україні в 2015 р. виявлено понад 4500 нових випадків захворювань на НКТ, частка яких у структурі онкологічної захворюваності населення склала

3,4 %. З 2000 по 2015 р. показник захворюваності на НКР зріс з 8,2 до 12,7 на 100 000 населення [2, 3]. Впровадження в широку медичну практику кардинально нових методів діагностики та контролю ефективності лікування (ультразвукове дослідження, комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія та ін.) сприяє виявленню онкологічних захворювань у ранніх стадіях. Це, у свою чергу, підвищує інтерес до розробки органозберігаючого підходу в лікуванні онкологічної патології [4]. Резекція нирки на сьогодні стала бажаною альтернативою радикальній нефректомії для пухлин стадії T1 [5]. Органозберігаючі операції, порівняно з радикальною нефректомією, показали рівноцінний онкологічний результат при пухлинах діаметром < 4 см [4, 6, 7].

Хронічна хвороба нирок є прогресуючим станом, який вражає > 10 % загальної популяції в усьому світі, що становить > 800 мільйонів осіб. Хронічна хвороба нирок частіше зустрічається у літніх людей, жінок, расових меншин, а також у людей, які страждають на цукровий діабет і гіпертонію. Хронічна хвороба нирок є особливо великим тягарем у країнах із низьким і середнім рівнем доходу, які найменше оснащені для боротьби з її наслідками. Хронічна хвороба нирок стала однією з провідних причин смертності в усьому світі, і це одне з невеликої кількості неінфекційних захворювань, у яких за останні 2 десятиліття спостерігалось збільшення смертності. Велика кількість уражених людей і значний несприятливий вплив хронічної хвороби нирок повинні спонукати посилити зусилля для кращої профілактики та лікування. [10, 11].

На сьогоднішній день комп'ютерна томографія (КТ) є рутинним методом в діагностиці ранніх стадій пухлинних захворювань нирок, проведенні стадіювання процесу з метою вибору найбільш оптимальної та обґрунтованої тактики

лікування. Разом з тим, все більшу інтерес вчених викликає факт значного ризику КТ-індукованого онкогенезу, навіть при одноразовому проведенні такого дослідження [12]. Водночас, застосування такого методу, як магнітно-резонансна томографія (МРТ) дозволяє отримувати інформацію при діагностиці НКР, яка за своєю цінністю не поступається КТ. Основними перевагами МРТ в порівнянні з КТ є вища контрастність тканин, відсутність будь-якого променевого навантаження на пацієнта та персонал, можливість оцінки функції нирок за допомогою контрастування без ризику виникнення алергічних реакцій тощо. За даними літератури, впровадження в медичну практику однієї з функціональних методик візуалізації МРТ — дифузійно-зважених зображень (ДЗЗ), дозволяє отримати додаткову інформацію щодо стану досліджуваних тканин в контексті дифузії в них молекул водню, яка суттєво обмежується при злоякісних новоутвореннях. Вимірюваний коефіцієнт дифузії (ВКД) — являє собою кількісний показник, розрахунок якого проводиться із ДЗЗ з метою подальшого використання оцінки ступеня дифузії в тканинах організму. Більшість клінічних систем МРТ (1,5 Т і 3Т), при наявності відповідного програмного забезпечення спроможні проводити виконання модальності ДЗЗ в доповнення до загально-морфологічної та анатомічної візуалізації [13].

Для прикладу, в одному з досліджень середнє значення ВКД було статистично достовірно вищим при світлоклітинному НКР, в порівнянні з хромофобним, папілярним або некласифікованими підтипами НКР, проте, проведення диференційної діагностики світлоклітинної форми НКР від онкоцитом шляхом використання ДЗЗ залишається особливо складним, оскільки спостерігаються еквівалентні значення ВКД цих двох типів пухлин [14].

Підсумовуючи вище сказане можна припустити, що застосування МРТ з модальністю ДЗЗ може бути використано для оптимізації ранньої діагностики та прогнозування розвитку можливої ХНН у хворих на II стадії НКР до проведення оперативного лікування за відсутності променевого навантаження на пацієнта.

Матеріали і методи дослідження

В дослідженні приймало участь 54 хворих. Всі пацієнти були розділені на дві групи. В першу групу входило 34 хворих в яких було вперше діагностовано НКР на стадії T₂N₀ M₀, ступенів диференціації G₁ — G₃. (клінічна група II), ШКФ е" 90 мл/хв. В залежності від зміни ВКД та ШКФ через 12 місяців після оперативного лікування, 34 (100 %) пацієнтів I групи були додатково розділені на Ia та Ib підгрупи, відповідно 21 (61,77 %) та 13 (38,23 %) хворих. Всім пацієнтам I групи до проведення хірургічного лікування було проведено визначення ВКД інтактної ділянки кори ураженої пухлинним процесом нирки на дифузійно-зважених зображеннях МРТ. В другу (контрольну) групу входило 20 пацієнтів, без ознак НКР та без ознак порушення анатомо-функціонального стану нирок. Всім пацієнтам II групи було проведено визначення ВКД кори нирки на дифузійно-зважених зображеннях МРТ. У всіх 54 пацієнтів які приймали участь в дослідженні в жодному випадку, не спостерігалось будь яких додаткових факторів ризику, які могли б впливати на анатомо — функціональний стан нирок (напр. артеріальна гіпертензія, цукровий діабет та інші). Середній вік хворих становив (59,5 ± 3,4 р.)

Для проведення МРТ черевної порожнини використовували апарат Signa DFxt 1,5T (General Electric®, США) та восьмиканальну котушку. Для цього застосовували стандартний протокол, який крім стандартних T-1 та T-2 послідовностей включав аксіальні дифузій-

но — зважені зображення (ДЗЗ). ДЗЗ отримували з наступними параметрами: час повтору = 11000 мс, час ехо = 80 мс, поле зору = 40 см Ч 40 см; матриця = 200 Ч 192; пропускна здатність = 250 кГц, напрямок дифузії = зріз, товщина зрізу = 6,0 мм, міжсканувальний розрив = 1,0 мм з b-значеннями 0 та 800 сек/мм². ДЗЗ проводилися до введення контрастних речовин, за допомогою одномоментної ехо-планарної послідовності зображень з технікою паралельної візуалізації та насичення жиру протягом однієї затримки дихання; додатковий час дослідження складав 18 с. Середня тривалість обстеження складала 36 хвилин.

Після проведення МРТ, з кольорових карт, які генерувались на робочій станції на основі ДЗЗ обчислювався їх кількісний параметр — ВКД. Для його обчислення встановлювали область зацікавлення (ОЗ) на ВКД-карті над ділянкою кори нирки, яка була уражена пухлиною, в зоні максимального віддалення від пухлини (інтактної паренхіми та кори нирки), після чого проводили виміри. Додатково проводили вимір ВКД нормальної ниркової кори у здорових волонтерів, розміщуючи на МРТ-зображеннях ОЗ над відповідною ділянкою. Таким чином проводили трьох-разові виміри, після чого з отриманих даних вираховували середнє арифметичне. Для роботи із ВКД-зображеннями використовували програмний пакет робочої станції Functool 4,5. Для роботи із МРТ-зображеннями використовували програмний пакет RadiAnt DICOM Viewer 4.2.

Усім хворим із НКР безпосередньо до оперативного лікування та в середньому через 12 місяців після нього використовували динамічну реносцинтиграфію із застосуванням гама-камери Infinia Hawkeye (General Electric®, США) та 99mTc-ДТПА з активністю 200 МБк (ефективна доза — 1,3 мЗв) в поло-

женні лежачи. На основі отриманих даних визначали ШКФ для правої та лівої нирки окремо. Для обробки сцинтиграфічних даних застосовували програмний пакет Xeleris.

Оцінка результатів досліджень проводилась при первинному зверненні пацієнта та через 12 місяців від початку проведення лікувально — діагностичних міроприємств. Обробка статистичних даних проводилась прикладними статистичними методами за допомогою програмного пакету Microsoft Excel 2016.

Результати дослідження та їх обговорення

У всіх хворих із НКР до резекції нирки за даними сцинтиграфії ШКФ знаходилась в межах 90-100 мл/хв/1,73 м², середня ШКФ у 21 пацієта (61,77 %) становила 98 ± 0,24 мл/хв/1,73 м². — Ia — підгрупа, у 13 хворих (38,23 %), відповідно — 96 ± 0,31 мл/хв/1,73 м², — Ib — підгрупа. ШКФ при первинному огляді у 20 (100 %) пацієнтів II групи в середньому становив 117 ± 0,23 мл/хв/1,73 м².

Через 12 місяців після проведеного лікування у 21 (61,77 %) хворого Ia підгрупи середнє значення ШКФ достовірно не відрізнялось у порівнянні із вихідним показником і становило 96 ± 0,37 мл/хв/1,73 м² (p > 0,05), при цьому у

13 (38,23 %) пацієнтів Ib — спостерігалось достовірно зниження середнього значення ШКФ до 84 ± 1,18 мл/хв/1,73 м² (p < 0,05). ШКФ у 20 (100 %) хворих II (контрольної групи) становив 114 ± 0,25 мл/хв/1,73 м² (таблиця 1).

У 21 пацієта (61,77 %) Ia — підгрупи до проведення хірургічного лікування середнє значення ВКД становило 2,1 ± 0,4 · 10⁻³ мм²/сек., при цьому, у 13 (38,23 %) хворих Ib — підгрупи спостерігалось зниження середнього значення ВКД до — 1,5 ± 0,3 · 10⁻³ мм²/сек. При первинному зверненні середнє значення ВКД в пацієнтів II (контрольної групи) становило — 2,3 ± 0,3 · 10⁻³ мм²/сек (таблиця 2., Рисунок 1).

Провівши кореляційний аналіз, було встановлено наявність прямого

Таблиця 1

ШКФ в групах хворих при первинному огляді та через 12 міс.

	Кількість хворих, абс. (%)	ШКФ первинний огляд, мл/хв/1,73 м ² ± СВ	ШКФ контрольне обстеження ч-з 12 міс., мл/хв/1,73 м ² ± СВ	p
Основна група				
ШКФ без змін	21 (61,77 %)	98 ± 0,24	96 ± 0,37	p > 0,05
Зниження ШКФ	13 (38,23 %)	96 ± 0,31	84 ± 1,18	p < 0,05
Контрольна група				
ШКФ	20 (100 %)	117 ± 0,23	114 ± 0,25	p > 0,05
p _{1,2}	-	p > 0,05	p < 0,05	-
p _{1,3}	-	p < 0,05	p < 0,05	-
p _{2,3}	-	p < 0,05	p < 0,05	-

Примітка: Умовні позначення (таблиця 1, 2): СВ — стандартне відхилення, ШКФ — швидкість клубочкової фільтрації

Таблиця 2

ВКД ниркової кори в групах хворих при первинному огляді

Групи хворих (підгрупи)	Кількість хворих, абс. (%)	ВКД до резекції ± СВ, ×10 ⁻³ мм ² /с	Групи хворих	Кількість хворих, абс. (%)	ВКД нормальної ниркової кори ± СВ, (контрольна група), ×10 ⁻³ мм ² /сек	p
Ia — підгрупа	21 (61,77 %)	2,1 ± 0,4	II — група	20 (100 %)	2,3 ± 0,3	p > 0,05
Ib — підгрупа	13 (38,23 %)	1,5 ± 0,3			2,3 ± 0,3	p < 0,05
p _{1,2}	-	p < 0,05			-	-

Примітка: Умовні позначення (таблиця 1, 2): СВ — стандартне відхилення, ВКД — вимірюваний коефіцієнт дифузії.

зв'язку між ШКФ хворих на II стадії НКР через 12 місяців після операції, та доопераційними показниками ВКД дифузійно-зважених зображень МРТ (Рисунок 1): коефіцієнт кореляції Пірсона становив $r = 760$ ($p < 0,05$).

Аналізуючи дані представлені в таблиці 2, у хворих Іб підгрупи, передопераційне середнє значення ВКД дифузійно-зважених зображень МРТ достовірно відрізнялось від даного показника контрольної групи в середньому на 34,78

% ($p < 0,05$). Водночас у Іа підгрупі не спостерігалось статистично достовірної різниці середнього значення ВКД в порівнянні із даним показником у пацієнтів ІІ (контрольної) групи ($p > 0,05$). Отже, можна припустити, що зменшення ВКД інтактної ділянки кори ураженої пухлиною нирки на дифузійно-зважених зображеннях МРТ у порівнянні із значеннями ВКД нормальної ниркової кори виступало прогностичним маркером зниження ШКФ з іпсилатеральної сторони, а наявність пухлинного процесу в нирці можна розглядати, як передумову для розвитку ХНН. Необхідні подальші дослідження для вивчення корелятивних зв'язків між ВКД та ШКФ у хворих на інших стадіях НКР.

Висновки

У пацієнтів на II стадії НКР у 38, 23 % випадків до застосування хірургічного лікування спостерігалось зниження ВКД інтактної ділянки кори ураженої пухлинним процесом нирки на дифузій-

Рис. 1. Результати МРТ нирок хворих на нирково-клітинний рак

но — зважених зображеннях МРТ у порівнянні із значенням ВКД нормальної ниркової кори (контрольна група). Отримано пряму кореляцію між значеннями ВКД інтактної ділянки кори ураженої пухлиною нирки на дифузійно-зважених зображеннях МРТ до операції та показниками ШКФ через 12 місяців після проведення резекції нирки в групі хворих на II стадії НКР. Використання ВКД дифузійно-зважених зображень МРТ в доопераційному періоді дозволяє прогнозувати зниження ШКФ інтактної ділянки кори ураженої пухлиною нирки в післяопераційному періоді у хворих на II стадії НКР після її резекції, що є важливим для прогнозування появи та метафілактики розвитку ХНН у даної категорії пацієнтів.

Автори заявляють що **не мають конфлікту інтересів.**

References/Література

1. Mytsyk Y, Dutka I, Yuriy B, Maksymovych I, Caprnda M, Gazdikova K, Rodrigo

- L, Kruzliak P, Illjuk P, Farooqi AA Differential diagnosis of the small renal masses: role of the apparent diffusion coefficient of the diffusion-weighted MRI. *Int Urol Nephrol.* 2018 Feb; 50 (2): 197-204. doi: 10.1007/s11255-017-1761-1. Epub 2017 Dec 11 DOI: 10.1007/s11255-017-1761-1
2. Fedorenko ZP, Goulak LO, Michailovich YI, et al. Cancer in Ukraine 2015 — 2016. *Bulletin of national cancer registry of Ukraine, Kiev, 2017; 18. 86 p.*
 3. В.М. Григоренко, А. П. Онищук, М. В. Вікарчук, Р.О. Данилець, А. П. Несторчук, О.О. Банас, Л.В. Перета Порівняння онкологічних результатів нефректомії та резекції нирки у лікуванні хворих із раком нирки стадії Т1в та Т2. *Klinichna khirurgiia.* 2018 March; 85 (3): 48–51. DOI:10.26779/25221396.2018.03.48
V.M. Grigorenko, A.P. Onyshchuk, M.V. Vikarchuk, R.O. Danilets, A.P. Nestorchuk, O.O. Banas, L.V. Pereta Comparison of oncological results of nephrectomy and kidney resection in the treatment of patients with stage T1c and T2 kidney cancer. *Klinichna khirurgiia.* 2018 March; 85 (3): 48–51. DOI: 10.26779/25221396.2018.03.48
 4. Войленко О.А., Вукалович П.С., Вітрук Ю.В., Стаховський О.Е., Котов В.А., Стаховський Е.О. Ускладнення резекції нирки при оперативному лікуванні хворих на нирково-клітинний рак №1 (9) 2013: Онкоурология с.1
Voilenko O.A., Vukalovich P.S., Vitruk Yu.V., Stakhovskiy O.E., Kotov V.A., Stakhovskiy E.O. Complications of kidney resection during surgical treatment of patients with renal cell carcinoma No. 1 (9) 2013: *Onkourology* p.1
 5. Russo P., Goetzi M., Simmons R. et al. (2002) Partial nephrectomy: the rationale for expanding the indications. *Ann. surg. oncol.*, 9 (7): 680–7.
 6. Lee C.T., Katz J., Shi W. et al. (2000) Surgical management of renal tumors 4 cm or less in a contemporary cohort. *The Journal of urology*, 163 (3): 730–6.
 7. Leibovich B.C., Blute M., Cheville J.C. et al. (2004) Nephron sparing surgery for appropriately selected renal cell carcinoma between 4 and 7 cm results in outcome similar to radical nephrectomy. *The Journal of urology*, 171 (3): 1066–70.
 8. Wang F, Yang C, Long J, Zhao X, Tang W, Zhang D, Bai K, Su Z, Gao B, Chu H, Wang J, Sun X, Wang S, Zuo L, Wang Y, Yu F, Wang H, Zhang L, Zhao MH Executive summary for the 2015 Annual Data Report of the China Kidney Disease Network (CK-NET). *Kidney Int.* 2019 Mar; 95 (3): 501-505. doi: 10.1016/j.kint.2018.11.011.
 9. Pasichnyk S, Voronina O, Mytsyk Y The evaluation of pathomorphological changes of intact by neoplastic process kidney parenchyma in patients with renal cell cancer *European Journal(of Medical Technologies* 2018; 4 (21): 40-44
 10. Fotouhi S, Asadi S, Kattan MW A comprehensive data level analysis for cancer diagnosis on imbalanced data *J Biomed Inform.* 2019 Feb; 90: 103089. doi: 10.1016/j.jbi.2018.12.003.
 11. Assel M, Sjoberg D, Elders A, Wang X, Huo D, Botchway A, Delfino K, Fan Y, Zhao Z, Koyama T, Hollenbeck B, Qin R, Zahnd W, Zabor EC, Kattan MW, Vickers AJ Guidelines for Reporting of Statistics for Clinical Research in Urology. *Eur Urol.* 2019 Mar; 75 (3): 358-367. doi: 10.1016/j.eururo.2018.12.014. Epub 2018 Dec 21. DOI: 10.1016/j.eururo.2018.12.014
 12. Lindenberg L, Mena E, Choyke PL, Bouchelouche K PET imaging in renal cancer. *Curr Opin Oncol.* 2019 Feb 11. doi: 10.1097/CCO.0000000000000518.
 13. Galmiche C, Bernhard JC, Yacoub M, Ravaut A, Grenier N, Cornelis F Is Multiparametric MRI Useful for Differentiating Oncocytomas From Chromophobe Renal Cell Carcinomas? *AJR Am J Roentgenol.* 2017 Feb; 208 (2): 343-350. doi: 10.2214/AJR.16.16832. Epub 2016 Dec 13 DOI: 10.2214/AJR.16.16832
 14. Hцtker AM, Mazaheri Y, Wibmer A, Zheng J, Moskowitz CS, Tickoo SK, Russo P, Hricak H, Akin O Use of DWI in the Differentiation of Renal Cortical Tumors. *AJR Am J Roentgenol.* 2016 Jan; 206 (1): 100-5. doi: 10.2214/AJR.14.13923 DOI: 10.2214/AJR.14.13923
- Вперше надійшла до редакції 11.11.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*